

YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYANING «YANGI O‘ZBEKISTON» STRATEGIYASINI HUQUQIY TA‘MINLASHDAGI ROLI

Keldiyev Ziyobek

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti 1-bosqich talabasi
Ziyobekkeldiyev8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi orqli mustahkamlab qo‘yilgan mulkning daxlsizligi va xilma-xilligi, mamlakatda mikroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash, bozor iqtisodiyoti va halol raqobat, tadbirkorlik erkinligi, shuningdek, davlatning iqtisodiydagi roli, ijtimoiy yonaltirilgan bozor iqtisodiyoti tamoyillari, investitsiya muhitini yaxshilash va iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash masalalari Konstitutsiyaviy islohotlar kontekstida baholanadi va iqtisodiy integratsiya va davlatning cheklangan ro‘li hamda ijtimoiy sohaga yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyoti har taraflama yoritib beriladi. O‘zbekiston olib borayotgan iqtisodiy siyosati orqali jahon hamjamiyatida o‘rnatgan siyosati hamda o‘zaro raqobatbardoshligi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Mulk daxlsizligi, makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy integratsiya, Markaziy bank, Jahon banki, GAT shartnomasi, Jismoniy infratuzilma, xususiy mulk.

Kirish. Mulk huquqi bu moddiy ne‘matlarning aniq bir shaxslarga tegishliligi mustahkamlovchi, tartibga soluvchi va muhofaza qiliuvchi normalar yig‘indisi, shuningdek, fuqarolik huquqining asosiy tartibotlaridan biridir. Mulk huquqi – moddiy ne‘matlarning aniq bir shaxslarga tegishliligi (o‘zlashtirilganligi)ni mustahkamlovchi, tartibga soluvchi va muhofaza qiluvchi normalar yig‘indisi; fuqarolik huquqining asosiy tartibotlaridan biri. O‘zbekiston Respublikasi so‘ngi yillarda olib borayotgan islohotlarining bosh maqsadi qilib ijtimoiy-iqtisodiy sohani rivojlantirish hamda iqtisodiy taraqqiyotni yuksak darajaga chiqarishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi. O‘tgan 6 yil davomida mamlakat taraqqiyotini ta‘minlash uchun belgilab berilgan ustuvor maqsad va vazifalarning o‘z vaqtida hayotga tadbiiq etilishi natijasida O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy o‘shish surati tubdan o‘zgardi.

Sohaga axborot texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida tadbirkorlikni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun davlat xizmatlarini ko‘rsatish tartibotlari soni, ro‘yxatdan o‘tish uchun ketadigan vaqt qisqardi. Jumladan, sohada ikki yuzdan ortiq litsenziya

va ruxsatnomalar bekor qilindi. Soliqlarning Umumiy soni 13 tadan 9 taga qisqardi, ayrim soliq stavkalari 2 barobar kamaytirildi. 2019-yilda qo‘shilgan qiymat solig‘i stavkasi 20 foizdan 15 foizga tushirilgan bo‘lsa, kelgusi yildan boshlab 15 foizdan 12 foizga tushiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xorijiy investorlar kengashining birinchi yalpi majlisida yuqoridagi kabi amalga oshirilgan iqtisodiy islohatlar ko‘rib chiqildi. Umuman olganda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashining birinchi yalpi majlisida mamlakatimizning iqtisodiy salohiyati va imkoniyatlarining aynan davlatimiz rahbari tomonidan taqdim etilishi hamda bu jarayonda qonun ustuvorligi, xususiy mulk daxlsizligi hamda mulkdorlar huquqlarini himoya qilish bosh tamoyillaridan biri etib belgilanganligi, O‘zbekistonda boshlangan iqtisodiy islohotlar ortga qaytmas darajada qat‘iy ekanligini bildiradi.

Adabiyotlar tahlili. O‘zbekiston Respublikasida mulk daxlsizligi davlat muhofazasi hamda kafolati ostida bo‘lib, Konstitutsiya va qonunlar bilan himoyalangan. Ya‘ni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65- moddasining 3-qismiga ko‘ra xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor o‘z mol-mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emas.

O‘zbekiston Respublikasi amaldagi Fuqarolik kodeksiga ko‘ra, mulk huquqi shaxsning o‘ziga qarashli mol-mulkka o‘z xoxishi bilan va o‘z manfaatlarini ko‘zlab egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish, shunigdek, o‘zining mulk huquqi kim tomonidan bo‘lmasin har qanday buzishni bartaraf etishni talab qilish huquqidan iborat. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasiga [1] binoan, Har bir shaxs mulkdor bo‘lishga haqli. Davlat barcha mulk shakllarining teng huquqliligini va huquqiy jihatdan teng muhofaza etilishini kafolatlaydi. O‘zbekiston Respublikasining Mulchilik to‘g‘risidagi qonuni asosida bozor munosabatlarining tashkil topishi uchun iqtisodiy manba hisoblangan xususiy mulkchilikka yo‘l ochildi. Xususiy mulkchilikning rivojlanishida Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risidagi qonun muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu qonunga asosan sho‘rolar davridagi davlat mulkining hukmronlik qilishiga barham berildi, xususiy mulkning tashkil topishi uchun imkoniyat yaratildi.

Tadqiqot metodologiyasi. O‘zbekiston Respublikasining amaldagi FK da mulkni o‘tmishda sotsialistik jamiyatning sinflarga bo‘linishiga asoslanib (davlat, kolxozkooperativ, shaxsiy) shakllarga ajratilishiga va qaysi shaklda, kimga tegishligiga qarab o‘rnatilgan tengsizlikka barham berildi. Endilikda mulk egasiga

tegishli bo‘lgan mol-mulkni turli sabablar va har xil yo‘l bilan davlat idoralari va mansabdor shaxslar tomonidan olib qo‘yilishi, mulkdan erkin foydalanish uchun to‘sqinliklar vujudga keltirilishi g‘ayriqonuniy hisoblanadi. Mulk huquqi muddatsizdir. O‘zbekiston Respublikasi FK ga ko‘ra, mulk huquqi shaxsning o‘ziga qarashli mol-mulkka o‘z xohishi bilan va o‘z manfaatlarini ko‘zlab egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish, shuningdek, o‘zining Mulk huquqini, kim tomonidan bo‘lmasin, har qanday buzishni bartaraf etishni talab qilish huquqidan iborat.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi FKda mulkni o‘tmishda sotsialistik jamiyatning sinflarga bo‘linishiga asoslanib (davlat, kolxozkooperativ, shaxsiy) shakllarga ajratilishiga va qaysi shaklda, kimga tegishliligiga qarab o‘rnatilgan tengsizlikka barham berildi. Sho‘rolar davrida mulk egalarining huquklari tegishli qoidalarda, shuningdek, amaliyotda ham doimo cheklanib kelingan. Endilikda mulk egasiga tegishli bo‘lgan mol-mulkni turli sabablar va har xil yo‘l bilan davlat idoralari va mansabdor shaxslar tomonidan olib qo‘yilishi, mulkdan erkin foydalanish uchun to‘sqinliklar vujudga keltirilishi g‘ayriqonuniy hisoblanadi. Mulk huquqi muddatsizdir. Mulk egasi o‘z mulkidan abadiy foydalanish, uni xohlagan vaqtda tasarruf etish huquqiga ega [3].

Tahlil va natijalar. Ma‘lumki, iqtisodiyotning uzoq muddat davomida yuqori sur‘atlar bilan o‘sishi – barqaror iqtisodiy o‘shish hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatimizda yaratilgan qulay makroiqtisodiy sharoit hisobiga milliy iqtisodiyotimiz barqaror rivojlandi. Hukumat iqtisodiyotning turli tarmoqlarida investisiyaviy muhitni yaxshilash, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlarni faol davom ettirmoqda. Natijada, mamlakatda ishbilarmonlik muhiti yaxshilanib, tadbirkorlik sub‘ektlari soni va ularning faolligi oshib bormokda. Jahon bankining ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonning aholisi jon boshiga yarim ko‘rsatkichi 2021 yilda 1983,1 AQSh dollarini tashkil etgan.

2017-2022 yillar uchun O‘zbekiston iqtisodiyotida sezilarli o‘shish kuzatildi. 2017-2022 yillarda O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyati yanada takomillashdi. Bu davrda tashqi savdo aylanmasi o‘rtacha qariyb 2 baravar ortdi. Mamlakatdagi makroiqtisodiy o‘shish aholi farovonligini ta‘minlash, turmush tarzi va yashash sifatini oshirish hamda pirovardida aholini rozi qilishga qaratildi va bu maqsad to‘liq uddalandi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi [3].

Iqtisodiy integratsiya bu turli korxonalar va tarmoqlarning, shuningdek, mamlakatlarning ishlab chiqarish sohasida bir-biriga yaqinlashuvi, ular o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik hamda iqtisodiy aloqalarning o‘rnatilishi, mamlakatlara yagona

tizimning shakllanish bosqichini o'z ichiga oladi. Iqtisodiy integratsiya butun bir umummilliy xo'jaliklar doirasiga kiradi hamda korxonalar, tashkilotlar, yirik va har turdagi firmalar pog'onasida ham kuzatilishi mumkin. Shuningdek bu tarmq ishlab chiqarishdagi texnologik aloqalarning keng ko'lamini talab qiladi hamda resurslardan hamkorlikda foydalanish, kapitallarni birlashuvda hamda iqtisodiy o'sishni rivojlantirish jarayonida bir-biriga muvofiq sharoitlar yaratishda va to'siqlarni olib tashlashda namoyon bo'ladi. O'zbekiston iqtisodiy integratsiyasi global, mintaqaviy va subregional darajalarda faol jarayon bo'lib, asosiy maqsadlar savdo-iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yilishini kuchaytirish, kengaytirish va investitsiyalarni jalb etish, bozorlarni kengaytirib, integratsiya ko'rinishini shakllantirishdan iborat. Jumladan, YEI (Yevropa ittifoqi), SHHT (Shanxay hamkorlik tashkiloti), EKO (Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti), shuningdek, Markaziy Osiyo iqtisodiy integratsiyasi, YEOI (Yevroosiyo ittifoqi) ga azoligini faol ravishda amalga oshiradi, savdoga oid muammolarni hal etish va tarifsiz cheklovlarni qo'llash orqali iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga qaratilgan.

Asosiy yo'nalishlar va platformalar

- Markaziy Osiyo: Eng muhim integratsiya hududi: Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmaniston bilan erkin savdo, transport-logistika, energiya va suv resurslari bo'yicha hamkorlikni kuchaytiradi, bu mintaqaviy barqarorlik va o'zaro iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.
- Yevropa Ittifoqi (YEI): GAT shartnomasi: Yevropadagi eksportni kengaytirish, standartlarni yaqinlashtirish, investitsiyalar va texnologiyalar oqimini ko'paytirishga qaratilgan.
- Xitoy (Bir kamar, Bir yo'l): «Bir kamar, Bir yo'l» tashabbusi doirasida Xitoy bilan savdo, investitsiya, infratuzilma (temir yo'llar) va energiya loyihalarini amalga oshirmoqda.
- Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT): Turk dunyosi bilan iqtisodiy integratsiyani mustahkamlaydi, savdo-sotiqni oshiradi.
- Jahon savdo tashkiloti (JST) ga qo'shilish: Jahon savdo tizimiga to'liq integratsiya qilish, bozorni liberallashtirish.
- Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (EKO): Eron, Pokiston kabi davlatlar bilan mintaqaviy iqtisodiy loyihalar, transport va energiya koridorlarini rivojlantirish.

Tahlil va natijalar. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida iqtisodiy tizimning huquqiy asoslari davlatning bozor iqtisodiyotiga sodiqligini, mulk shakllari tengligini hamda iqtisodiy erkinliklarni Konstitutsiyaviy darajada mustahkamlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi [1]. Ushbu normalar

mamlakatda olib borilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlarning huquqiy poydevorini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Konstitutsiyaviy tahlil shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy tizimga oid normalar shaxs manfaatlarini ustuvorligini ta‘minlash, tadbirkorlik faoliyati erkinligini kengaytirish va davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini huquqiy jihatdan aniq chegaralashga yo‘naltirilgan [7]. Xususan, Konstitutsiyada xususiy mulkning daxlsizligi, uni sud qarorisiz olib qo‘yishga yo‘l qo‘yilmasligi va mulkdorning huquqlari davlat tomonidan kafolatlanishi belgilangan. Bu esa investitsiyalarni himoya qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashning muhim konstitutsiyaviy mexanizmi hisoblanadi.

Shuningdek, tahlil natijalari Konstitutsiyada bozor munosabatlarini rivojlantirishda halol raqobat va monopoliyaga qarshi kurash tamoyillariga alohida e‘tibor qaratilganini ko‘rsatadi. Ushbu prinsiplar iqtisodiy subyektlar o‘rtasida teng huquqlikni ta‘minlash, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Natijada, iqtisodiy tizimning ochiqligi va raqobatbardoshligi oshishi uchun mustahkam huquqiy asos yaratiladi.

Konstitutsiyada davlatning iqtisodiy jarayonlardagi roli ham muvozanatli tarzda belgilangan. Davlat iqtisodiyotni bevosita boshqaruvchi emas, balki uni tartibga soluvchi, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishni ta‘minlovchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. Bu yondashuv bozor mexanizmlarning erkin ishlashini ta‘minlash bilan birga, ijtimoiy himoya va strategik tarmoqlarda davlat manfaatlarini saqlab qolishga imkon beradi.

Bundan tashqari, Konstitutsiyada yer, yer osti boyliklari, suv va boshqa tabiiy resurslarning umummilliy boylik sifatida e‘tirof etilishi iqtisodiy rivojlanishning barqaror va uzoq muddatli modelini shakllantirishga qaratilgan Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish bo‘yicha davlat majburiyatlarining belgilanishi ekologik xavfsizlik va iqtisodiy manfaatlar uyg‘unligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, o‘tkazilgan tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, yangi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida iqtisodiy tizimning huquqiy asoslari xalqaro huquqiy standartlarga mos holda shakllantirilgan bo‘lib, bozor iqtisodiyoti, tadbirkorlik erkinligi va ijtimoiy adolat tamoyillarining konstitutsiyaviy kafolatlarini mustahkamlaydi. Ushbu normalarning izchil va samarali amalga oshirilishi mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashda muhim natijalarga olib kelishi kutiladi.

Mavjud muammolar

Kreditlarning haddan tashqari o'sishi barqarorlikka tahdid solishi mumkin. Jahon banki jamoasi fikriga ko'ra, kreditlarning davomli va haddan tashqari o'sishi inflatsiya bozimini kuchaytiradi va bu makroiqtisodiy barqarorlik uchun asosiy xavflardan biridir.

Makroiqtisodiy xavflar: Bank ekspertlari fikricha, ayrim tovarlar narxining jahon bozoridagi ko'tarilishi va olib borilayotgan islohotlar tufayli O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilayotgan investitsiyalar ko'payishi uchun qulay istiqbollar mavjud, biroq salbiy omillar xavfi ham saqlanib qolmoqda.

Mehnat bozoridagi jiddiy muammolar: O'zbekiston iqtisodiyotida yiliga qariyb 280 mingga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. Demografik sabablarga ko'ra esa har yili deyarli 600 mingta ish o'rni tashkil etilishi kerak. Shu bois, iqtisodiyotda har yili yaratilayotgan ish o'rinlari mehnat bozoriga kirib kelayotgan yangi ishchilarni band qilish uchungina ikki barobar oshirish lozim.

Jismoniy infratuzilmadagi kamchiliklar yo'qotishlarni keltirdi: Jismoniy infratuzilma faoliyatidagi uzilishlar har yili ishlab chiqarishda katta yo'qotishlarga olib kelmoqda. Katta korxonalar bilan taqqoslaganda, kichikroq firmalar elektr energiyasi, gaz va suv ta'minotidagi uzilishlardan, yer maydonlarining yetishmasligidan yoki ishlab chiqarishni kengaytirish yo'lidagi yuqori ijara stavkalaridan ko'proq zarar ko'rmoqda. 2016 yilda jismoniy infratuzilma faoliyatidagi barcha uzilishlardan hosil bo'lgan umumiy yo'qotishlar yirik korxonalarda ishlab chiqarish hajmining 24 foizini, mayda korxonalarda esa 38 foizini tashkil etgan [3].

Taklif va tavsiyalar. Kreditlarning haddan tashqari o'sishi barqarorlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan xatarni oldini olish uchun bazi bir nazariyalar mavjud. Ya'ni ekspertlarga ko'ra O'zbekiston hukumati moliyaviy intizomni saqlash uchun maqsadli kreditlar hajmini kamaytiradi. Bundan tashqari, barqaror iqtisodiy o'sish va pul o'tkazmalari oqimi mamlakatda asta-sekin qashshoqlikni qisqartirishga yordam berishi ham kutilyabdi. Davlatning ijtimoiy siyosatdagi o'zgarishlari kam daromadli oilalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini yanada kengaytirish orqali qashshoqlikni kamaytirish mumkin. 2019-yilda O'zbekiston hukumati ijtimoiy himoya harajatlarini 50 foiz oshirdi.

Jismoniy infratuzilmadagi kamchiliklar yo'qotishlarini oldini olish: Hokimiyat idoralari infratuzilma xizmatlari faoliyatini yaxshilash orqali korxonalarda mehnat unumdorligini va bandlik darajasini oshirishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida iqtisodiy tizimning huquqiy asoslari zamonaviy davlat boshqaruvi

va bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda mustahkamlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Konstitutsiyaviy normalarda mulk shakllarining teng huquqliligi, xususiy mulkning daxlsizligi, tadbirkorlik erkinligining kafolatlanishi hamda raqobat muhitini rivojlantirishga qaratilgan prinsiplar iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolatni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, yangi Konstitutsiyasida belgilangan iqtisodiy tizimning huquqiy asoslari O‘zbekistonning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyasini ifoda etib, mamlakatda ochiq, raqobatbardosh, va ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishga mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi». O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Tekst: elektron // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. 425-XII-сoн 19.11.1991. Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida. - Tekst: elektron. URL: <https://lex.uz/docs/-127010>
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
5. Karimov I.A. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning huquqiy asoslari. – Toshkent: Adolat, 2019.
6. Xudoyberganov B. Davlat va iqtisodiyot: huquqiy tartibga solish masalalari. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.